

ESCALA ARFCOR

(AFFORESTATION/REFORESTATION CARBON OFFSET RATING).

ESCALA DE VALORACION DE LA CALIDAD DE PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO BASADOS EN LA REFORESTACIÓN Y/O EN LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Autor: D. Francisco Asís Moreno Arangüena (PhD)

1. INTRODUCCIÓN

La campaña mundial sobre la concienciación del CO₂ comenzó con el Protocolo de Kyoto¹ y se ha ido fortaleciendo en materia de reducción y compensación de carbono con el acuerdo, que supuso un antes y un después, de París durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 12 diciembre de 2015². En dicho acuerdo se fijaron varios objetivos, en los que destacan el aumento máximo de la temperatura global en 1.5 grados³; la revisión de los acuerdos cada cinco años entre los países miembros para el seguimiento de los objetivos planteados; y la posibilidad de ofrecer financiación a los Estados que lo necesiten para que puedan cumplir estos objetivos. Este acuerdo firmado por 194 países más la UE forma parte del pilar del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 relativo a la acción por el Clima.

Junto a este acuerdo, la UE, además, se ha comprometido a conseguir la neutralidad de carbono para 2050, dentro del acuerdo denominado el Pacto Verde de 2019⁴. La urgencia de este criterio ha quedado justificada por el Informe de Evaluación Global de la IPBES de 2019⁵, que advierte que hasta un millón de especies vegetales y animales se encuentran actualmente en riesgo de extinción, situación sin precedentes en la historia de la

¹ [What is the Kyoto Protocol? | UNFCCC](#)

² [The Paris Agreement | UNFCCC](#)

³ <https://www.pactomundial.org/ods/13-accion-por-el-clima/>

⁴ [Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París, 30.11-12.12.2015 - Consilium \(europa.eu\)](#)

⁵ IPBES (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services. Brondizio, E.S., Settele, J., Díaz, S., Ngo, H.T. (eds.). IPBES Secretariat, Bonn, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>

humanidad. El Marco Mundial Kunming-Montreal (2022)⁶ y el Reglamento (UE) 2024/1991⁷ responden a esta crisis estableciendo objetivos vinculantes para la conservación y restauración de la biodiversidad. La investigación científica confirma que los proyectos de reforestación con mayor diversidad de especies autóctonas no sólo preservan más biodiversidad, sino que alcanzan tasas de secuestro de carbono y provisión de servicios ecosistémicos superiores a los monocultivos⁸.

Los bosques del planeta almacenan aproximadamente 662 gigatoneladas de carbono y cubren el 31% de la superficie terrestre mundial, si bien entre 1990 y 2020 se perdieron 178 millones de hectáreas por deforestación⁹. El Informe de Síntesis AR6 del IPCC (2023) señala la reforestación y la mejora del aprovechamiento forestal como soluciones basadas en la naturaleza de primer orden para alcanzar la neutralidad climática¹⁰. En respuesta, el Desafío de Bonn (2011) y la Declaración de Nueva York sobre los Bosques (2014) articularon el compromiso internacional de restaurar 350 millones de hectáreas de paisajes forestales degradados antes de 2030¹¹, agenda en la que los proyectos de compensación de huella de carbono de alta calidad desempeñan un papel crítico.

Por estos motivos, y con la intención de conseguir estos objetivos, se ha empezado una campaña a nivel mundial relativa a la reducción y la compensación de la huella de carbono, no sólo a nivel Estatal, sino también a todos los niveles de la sociedad que incluyen tanto a las administraciones públicas como a las empresas llegando finalmente a los particulares. Aparecen ya en nuestro día a día, en el momento en el que nos compramos un billete para un transporte de un punto a otro ya sea en avión, autobús o en tren; o cuando realizamos operaciones bancarias, etc., e iremos viendo como por cada compra que realicemos nos irán ofreciendo compensar la huella de carbono emitida por nuestro traslado o por la adquisición que hemos realizado que ha sido previamente calculada.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico¹² de España ha publicado incluso las guías para determinar las toneladas de CO2 que producimos en nuestra actividad diaria, calculadora que se añade a las multitudinarias que podemos encontrar en internet¹³, lo que a priori, nos hace muy fácil determinar exactamente la huella de carbono que estamos generando tanto a nivel particular, como empresa e incluso

⁶CBD/COP/15/L.25 – Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, adoptado el 19 de diciembre de 2022, COP15, Montreal, Canadá. <https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222>

⁷Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/869. DOUE-L-2024-81191. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81191>

⁸Andres, C. et al. (2023). Defining biodiverse reforestation: Why it matters for climate change mitigation and biodiversity. *Plants, People, Planet*, 5, 64–84. <https://doi.org/10.1002/ppp3.10329>

⁹FAO. Global Forest Resources Assessment 2020. Main report. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca9825en>

¹⁰IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. IPCC, Geneva, Switzerland. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

¹¹Bonn Challenge (2011) – IUCN / Gobierno de Alemania; refrendado y ampliado por la Declaración de Nueva York sobre los Bosques (2014). Objetivo: restaurar 350 millones de hectáreas de paisajes forestales degradados para 2030. <https://www.bonnchallenge.org/>

¹²<https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.html>

¹³ Normative, carbonfootprint.com - Carbon Footprint Calculator, <https://footprint.conservation.org/en-us/>, <https://www.2030calculator.com/> de Doconomy en colaboración con el departamento de la ONU Cambio Climático, entre otras muchas.

como administración pública. Dejando a un lado a estas calculadoras, existen en el mercado numerosas consultoras que realizan estudios en profundidad para determinar exactamente el importe total a compensar y facilitan la adquisición de los créditos de carbono necesarios, emitiendo las oportunas certificaciones.

Para evitar esta huella de carbono que generamos y cumplir con nuestro ODS número 13, existen principalmente dos caminos. El primero basado en el enfoque de la reducción del carbono que producimos y el segundo se centra en la forma en que podemos compensarlo. En el caso de la reducción, nos podemos encontrar con diferentes posibilidades: el empleo de sistemas de transporte, calefacción, aire acondicionado y equipos en general más eficientes; el consumo de energías procedentes de fuentes no contaminantes como la eólica o la solar, con los matices que tienen; la realización de actividades en nuestro día a día como el *carsharing* o el teletrabajo entre otras. Mientras que el segundo método, se centra en compensar la huella de carbono que producimos mediante la mera adquisición de créditos de carbono producidos por un tercero.

Utilizando este segundo camino se han desarrollado en el mercado numerosas iniciativas que han buscado la producción de créditos de carbono tanto de forma directa como indirecta. De forma directa sirvan como ejemplo las reforestaciones y mejoras del aprovechamiento forestal existente o de forma indirecta, la no utilización de madera por ejemplo para hervir el agua en los países y/o en comunidades en las que no se tiene acceso a agua potable mediante la perforación de un pozo de agua. En algunas ocasiones, esta compensación indirecta nos hace retorcer el punto de vista y la finalidad de la acción para poder encontrar o extraer algún crédito de carbono que permita a los inversores lanzarlos al mercado¹⁴.

Como en todas las actividades que desarrollamos los seres humanos y en especial cuando nos relacionamos con las actividades económicas se producen abusos o mala praxis, circunstancia que también hemos podido observar en estos proyectos de reforestación y aprovechamiento forestal. Basta como ejemplo señalar la ejecución de reforestaciones con una sobreexplotación excesiva del número de árboles plantados, con el objeto de aumentar el número de créditos de carbono. Esto ha llegado a originar, en los veranos tan cálidos que estamos sufriendo los últimos años, importantes incendios forestales que han llegado a agravarse por esta práctica¹⁵. En otras ocasiones son meras compras entre grandes entidades y Estados sobre masas forestales ya existentes y que realmente no aportan nada al sistema actual sino la mera posibilidad de vender estos “nuevos créditos” aunque los propietarios reales no perciban nada a cambio o se realicen actividades en contra de sus intereses¹⁶.

Hoy en día existen muchas posibilidades en el mercado para poder compensar el CO₂ que generamos en la realización de cada una de nuestras actividades diarias. Los proyectos de reforestación y mejora del aprovechamiento forestal son uno de los caminos que se han empezado a utilizar para la compensación de esta huella¹⁷. El consumidor final

¹⁴ Se han diseñado y establecido diversas iniciativas para concretar plataformas o mercados online donde intercambiar estos créditos denominados market places como por ejemplo www.puro.earth, www.pledge.io, www.klimate.co, www.patch.io, entre otros.

¹⁵ <https://landlifecompany.com/es/news/comunicado-de-land-life-21-de-julio-2022>

¹⁶ <https://elpais.com/planeta-futuro/red-de-expertos/2023-05-30/colonialismo-de-carbono-en-kenia.html>

¹⁷ JP MORGAN CHASE & CO. “Carbon Market Principles. Our approach to strengthening the voluntary

que opta por compensar la huella de carbono está muy concienciado en la protección del medio ambiente, pero en la mayoría de los casos, no tiene la capacidad de poder diferenciar entre los diversos tipos de créditos de carbono que existen en el mercado provenientes de una misma actividad, optando en la mayoría de las ocasiones por el más barato. Sólo aquellos que, bien por ser especialistas en su sector, o bien porque realmente tienen el tiempo y la capacidad de analizar las diferentes opciones que existen en el mercado, tienen la opción de seleccionar actividades de compensación que realmente puedan ofrecer diferencias cualitativas considerables, aunque éstas no sean las más baratas.

Por este motivo, urge la determinación de una escala para poder representar gráficamente y de forma sencilla las diferencias entre los diversos sistemas de compensación existente para que los consumidores finales pueden identificarlos fácilmente.

2. LA NUEVA ESCALA ARFCOR (Afforestation/Reforestation Carbon Offset Rating)¹⁸

La creación de esta nueva valoración de los proyectos de reforestación y mejora del aprovechamiento forestal pretende poder identificar de una manera simple y gráfica qué hay detrás de cada proyecto de para poder trasladar al consumidor una valoración que le permita definirse por una opción u otra. La escala se basa en un sumatorio de puntos en base a diferentes criterios de valoración estableciendo con la suma de todos ellos las siguientes categorías:

INDICE	CALIFICACIÓN	PUNTUACION
AAA+	Excelente	Más de 30 puntos
AA	Muy Buena	27 – 30
B+	Buena	24 – 26
B	Normal	21 – 23
C	Baja	19–20
D	Muy Baja	18 o Inferior

Cada uno de los criterios de valoración contiene una escala que va de 1 a 4 puntos en 9 diferentes categorías que son las principales a la hora de valorar un proyecto de compensación de huella de carbono en esta materia. La suma total de los puntos dará lugar a la valoración final de estos aspectos en función de la calidad de explotación en relación con la absorción del CO₂ y de la huella de carbono. Las categorías que dan objeto al análisis para esta valoración son las siguientes:

carbon market to scale decarbonization solutions”, 2023, págs. 13 y ss.

¹⁸ Clasificación de la compensación de carbono producida por la reforestación y plantación de nuevas áreas forestales (ARFCOR)

1. TIPO DE EXPLOTACIÓN

Dentro de este apartado se valorará si nos encontramos entre trabajos de reforestación y/o nuevo aprovechamiento forestal hasta la mera tenencia de recursos forestales siendo el desglose de los campos el siguiente:

- 4 puntos:** Reforestación y/o nuevo aprovechamiento forestal.
- 3 puntos:** Sistema mixto: Mínimo de un 50% de nuevas reforestaciones y/o nuevos aprovechamientos forestales.
- 2 puntos:** Manejo Sostenible de los Recursos forestales.
- 1 punto:** Mera tenencia de recursos forestales.

NOTA: Los términos forestales aplicados corresponden a la clasificación realizada por la FAO¹⁹.

2. RESPETO DE ESPECIES FORESTALES AUTÓCTONAS

En este punto se valora las actividades de reforestación cuando estas se realicen mediante la plantación de árboles autóctonos y exóticos.

- 4 puntos:** Respeta las especies forestales autóctonas: Hasta el 30% de reforestación con árboles exóticos.
- 3 puntos:** Entre el 30-50% de reforestación con árboles exóticos.
- 2 puntos:** Entre el 50-75% de reforestación con árboles exóticos.
- 1 punto:** Más del 75% de reforestación con árboles exóticos.

NOTA: El Reglamento (UE) 2024/1991 sobre restauración de la naturaleza²⁰, en vigor desde agosto de 2024, establece explícitamente la prioridad de las especies arbóreas autóctonas en todas las medidas de reforestación de los Estados miembros. La evidencia científica confirma que las plantaciones mixtas con especies nativas ofrecen tasas de secuestro de carbono equivalentes a los monocultivos, a la vez que proporcionan un abanico considerablemente más amplio de servicios ecosistémicos²¹.

¹⁹ <https://www.fao.org/3/j5484s/j5484s12.htm>

²⁰ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81191>

²¹ IPBES e IPCC. (2021). *Biodiversity and climate change: workshop report*. IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate change. Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5101131>

3. CUMPLIMIENTO DE ODS

En criterio valora la interrelación en el cumplimiento de los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) que puedan suponer una clara mejora adicional para los proyectos por actividades complementarias que se realicen.

- 4 puntos:** Cumplimiento de 4 o más ODS
- 3 puntos:** Cumple 3 ODS
- 2 puntos:** Cumple 2 ODS
- 1 punto:** Únicamente cumple el ODS 13. Acción sobre el clima.

NOTA: Junto al ODS 13 (Acción por el Clima), los proyectos de reforestación de calidad contribuyen especialmente al ODS 15 (Vida en la Tierra), el ODS 2 (Hambre Cero, al proteger suelos agrícolas adyacentes y la polinización) y el ODS 8 (Trabajo Decente, al generar empleo local).

A escala internacional, el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (COP15, 2022)²² complementa los ODS estableciendo el objetivo de proteger al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta antes de 2030, posicionando la reforestación biodiversa como herramienta central de esta agenda global.

4. GENERACIÓN DE RIQUEZA LOCAL

Este criterio valora la creación de riqueza adicional no sólo para el inversor en créditos de carbono sino también para la población local, por la creación de puestos de trabajos o por ingresos para los propietarios/tenedores del suelo, creando un ingreso adicional económico que antes no existía.

- 4 puntos:** Crea puestos de trabajo y riqueza adicional para el propietario/tenedor del suelo o para la comunidad además de los ingresos relacionados con el CO2.
- 2 puntos:** Crea puestos de trabajo en la zona de la inversión.
- 1 punto:** No crea riqueza adicional ni puestos de trabajo.

²² Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2022). *Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica* (CBD/COP/15/L.25). Naciones Unidas.
<https://www.cbd.int/doc/c/2c37/244c/133052cdb1ff4d5556ffac94/cop-15-l-25-es.pdf>

5. UTILIZACIÓN DE SUELOS NO APTOS PARA LA AGRICULTURA

Este criterio valora la utilización de suelos no productivos y/o no útiles para la agricultura, para que estas inversiones en carbono no perjudiquen las inversiones para la producción de comida a nivel mundial.

4 puntos: Suelo no útil para agricultura.

1 punto: Suelo útil para agricultura.

6. INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)

Este criterio valora la localización de estas actividades de reforestación o mejoras del aprovechamiento forestal cuando éstas se realizan en Países con bajos índices de desarrollo humano para aumentar los recursos y riquezas de estos.

4 puntos: IDH Bajo

3 puntos: IDH Medio

2 puntos: IDH Alto

1 punto: IDH Muy alto

NOTA: Para atender a esta clasificación se atenderá a la clasificación que realiza Organizaciones Unidas a través de la agencia PNUD²³.

7. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. PAÍSES EMISORES DE CO2 TON/PER CÁPITA

Este criterio valora la ubicación de la inversión cuando ésta se realiza en países en los que tienen altas emisiones en CO2, ya que pueden compensar en la misma ubicación dichas emisiones. Otorgándose los puntos de la siguiente manera:

4 puntos: Más de 9 Toneladas/Per cápita

3 puntos: Entre 6 y 9 Toneladas/Per cápita

2 puntos: Entre 3 y 6 Toneladas/Per cápita

1 punto: Menos de 3 Toneladas/Per cápita

²³ https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf

NOTA: Para la determinación de las toneladas/per cápita emitidas se atenderá a las estadísticas que presenta el World Bank²⁴.

8. UNIDADES DE EXPLOTACIÓN

Este criterio valora la densidad óptima de árboles por hectárea para evitar la sobreexplotación de acuerdo con los criterios generales establecidos para cada especie. Determinándose la puntuación de la siguiente manera:

4 puntos: No sobreexplotado. Menos de 2.500 árboles por Ha, o bien entre 2.500 y 3.000 siempre que el 50% sean especies arbustivas o subarbustivas.

En este apartado se reconoce y valora la introducción de especies arbustivas las cuales aportan factores positivos a los entornos forestales en base:

- a. Al ser de menor porte permiten mayores densidades y en general al desarrollarse a mayor velocidad se aumenta la tasa de cobertura más rápidamente favoreciendo la protección del suelo en zonas afectadas de erosión.
- b. Muchas de estas especies tienen floraciones recurrentes y profusas, como consecuencia son atractoras/promotoras de insectos polinizadores. Esto mejora y acelera las tasas de polinización en todas las especies forestales y agrícolas de las zonas cercanas a los proyectos.
- c. Numerosas especies arbustivas actúan como plantas nodriza y protectoras favoreciendo el desarrollo de especies arbóreas proporcionándoles en sus estadios iniciales sombreado en climas áridos y semiáridos además de protección frente a inclemencias meteorológicas y herbívoros.²⁵
- d. Algunas especies arbustivas son susceptibles de aprovechamiento (culinario, medicinal, combustible, recurso silvo-pastoral) por parte de las comunidades locales, con la ventaja de ser un tipo de vegetación con alta tasa de renovación espontánea en niveles sostenibles de recolección y/o pastoreo.
- e. A diferencia de la mayoría de las especies arbóreas, muchas especies arbustivas son eficaces colonizadoras pioneras de entornos degradados, áridos, afectados por eventos extremos como incendios o inundaciones, además de ser capaces incluso de rebrotar tras incendios en el caso de algunas especies.

²⁴https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?most_recent_value_desc=true

²⁵La Montagna, D. et al. (2025). Shrubs as Nurse Species for Plant Communities in Arid Environments: A Case Study From Socotra Island (Yemen). *Journal of Vegetation Science*, 36: e70020. <https://doi.org/10.1111/jvs.70020>

1 punto: Sobreexplotado. Más de 2.500 árboles por Ha.

NOTA: Las autoridades locales, previa certificación de estas, tendrán la capacidad en consideración del tipo de suelo, características climatológicas locales, ubicación y las diferentes especies de árboles para variar la densidad de plantación de acuerdo con el conocimiento forestal global y regional.

9. GRADO DE BIODIVERSIDAD AUTÓCTONA DEL PROYECTO

Este criterio valora la variedad en las especies autóctonas a nivel regional introducidas en el proyecto, reconociendo la adaptación de estas especies al entorno y su papel en los ecosistemas propios de la zona. Determinándose la siguiente valoración:

4 puntos: Biodiversidad autóctona alta. Al menos 4 especies autóctonas contempladas en el proyecto.

3 puntos: Biodiversidad autóctona media. Al menos 2 especies autóctonas contempladas en el proyecto.

1 punto: Biodiversidad autóctona baja. 1 especie autóctona contemplada en el proyecto.

3. CONCLUSIONES

La existencia de la escala ARFCOR facilita que los consumidores finales, no sólo los particulares, sino también empresas y entidades públicas puedan acudir al mercado de los créditos de carbono procedentes de las actividades de reforestación y aprovechamiento forestal conociendo el grado de calidad de los créditos que están adquiriendo de una manera fácil y visual.

La creación de esta escala va a conseguir además una mejora en las inversiones que se realicen en este tipo de actividades para la creación de los créditos de carbono, ya que los inversores preferirán obtener una puntuación más alta, mejorando el tipo de inversión y enfoque que se plantean realizar.

Uno de los puntos clave en la que inciden varios criterios, es que se puedan generar ingresos para la población local y no sea una mera transacción entre Estados o Estado con empresas multinacionales. El cumplimiento de los criterios de generación de riqueza y de los ODS va a permitir que muchas empresas se replanteen al menos la forma en la que quieren abordar estas relaciones supranacionales.

Finalmente, la adecuada utilización de los suelos y su gestión mediante la elección correcta de las especies, la no sobreexplotación y la gestión de la masa forestal existente permitirá un mejor desarrollo a nivel mundial que pueda perdurar en el tiempo.

Asimismo, la escala ARFCOR es compatible con los Principios Core Carbon (Core Carbon Principles) del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM)²⁶, estándar internacional de referencia para la calidad de los créditos de carbono, dado que incorpora criterios de adicionalidad, transparencia e impacto en el desarrollo sostenible que van más allá de la mera cuantificación del CO2 absorbido.

²⁶Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). Core Carbon Principles, Assessment Framework and Assessment Procedure (v1.1, 2024). <https://icvcm.org/core-carbon-principles/>

	CATEGORÍA	4 Puntos	3 Puntos	2 Puntos	1 Punto
1	Tipo de Explotación	Reforestación y/o nuevo aprovechamiento forestal	Sistema mixto: Mínimo de un 50% de nuevas reforestaciones y/o nuevos aprovechamientos forestales	Manejo sostenible de los Recursos Forestales	Mera tenencia de recursos forestales
2	Respeto de las Especies Forestales Autóctonas	Hasta 30% árboles exóticos	Entre 30-50% de árboles exóticos	Entre 50% - 75% de árboles exóticos	Más del 75% arboles exóticos
3	Cumplimiento de ODS	Cumple 4 o más ODS	Cumple 3 ODS	Cumple 2 ODS	ODS N°13
4	Generación de Riqueza Local	Crea puestos de trabajo y riqueza adicional para el propietario/tenedor/comunidad	x	Crea puestos de trabajo en la zona	No crea riqueza adicional ni puestos de trabajo sólo
5	Utilización de suelos no aptos para la Agricultura	Suelo no útil para Agricultura	x	x	Suelo útil para Agricultura
6	Índice de Desarrollo Humano (IDH)	Países Índice Desarrollo Humano (IDH) Bajo	Países Índice Desarrollo Humano (IDH) Medio	Países Índice Desarrollo Humano (IDH) Alto	Países Índice Desarrollo Humano (IDH) Muy Alto
7	Ubicación de la intervención: Países emisores CO2 Tonelada/Per cápita	Más de 9 Ton/Per cápita	Entre 6 y 9 Ton/Per cápita	Entre 3 y 6 Ton/Per cápita	Menos de 3 Ton/Per cápita
8	Unidades por Explotación	No sobreexplotado: Menos de 2.500 árboles/Ha	x	x	Sobreexplotado: Más de 2.500 árboles/Ha.
9	Grado de biodiversidad autóctona del proyecto	Biodiversidad autóctona alta: Al menos 4 especies autóctonas	Biodiversidad autóctona media: Al menos 2 especies autóctonas	x	Biodiversidad autóctona baja: 1 especie autóctona